

УДК 796.56

<https://doi.org/10.36906/FKS-2021/40>

*Игошев С.Б., канд. пед. наук,
Федерация баскетбола Ханты-Мансийского
автономного округа-Югры,
г. Мегион, Россия*

РОЛЬ РЕГИОНАЛЬНОЙ СПОРТИВНОЙ ФЕДЕРАЦИИ В РАЗВИТИИ ВИДА СПОРТА

Аннотация. В статье представлено современное понимание роли региональной спортивной федерации в развитии вида спорта. Отражена нормативно-правовая база деятельности региональной спортивной федерации, сформулирована основная её деятельность, способы решения основных задач. Для примера рассмотрена программа развития баскетбола в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре до 2024 года реализуемая Окружной общественной организации «Федерация баскетбола Ханты-Мансийского автономного округа – Югры».

Ключевые слова: региональная спортивная федерация, программа по виду спорта, деятельность региональной спортивной федерации, развитие баскетбола в ХМАО-Югре.

*Igoshev S.B., Ph.D.,
Basketball Federation of Khanty-Mansiysk
Autonomous Okrug -Ugra,
Megion, Russia*

ROLE OF THE REGIONAL SPORT FEDERATION IN THE DEVELOPMENT OF SPORT

Annotation. The article presents a modern understanding of the role of a regional sports federation in the development of a sport. The normative-legal base of the activity of the regional sports federation is reflected, its main activity, ways of solving the main tasks are formulated. For example, the program for the development of basketball in the – Ugra until 2024, implemented by the District Public Organization “Basketball Federation of the Khanty-Mansiysk Autonomous Okrug – Ugra”, is considered.

Keywords: regional sports federation, sports program, activities of the regional sports federation, development of basketball in the Khanty-Mansi Autonomous Okrug-Yugra.

Существующие вызовы на современном этапе развития социальной политики в Российской Федерации требуют от функционеров симметричных, а иногда опережающих форм реакции на происходящее [1]. Политика развития социальной сферы, взятая, с. правительством Российской Федерации и правительством Ханты-Мансийского автономного округа – Югры возлагает большие надежды на общественность и социально ориентированный некоммерческий сектор. Действующее законодательство и подзаконные нормативные акты открывают новые возможности в развитии общественного и социально ориентированного некоммерческого сектора, кроме того, ведется государственная и окружная грантовая поддержка этого направления [2; 3].

Физическая культура и спорт является частью социальной политики, которая еще не нашла действующих организационных мер по качественному развитию отрасли – физическая

культура и спорт. Естественно, что отрасль физической культуры и спорта не может существовать отдельно от других профильных социальных сфер жизнедеятельности человека. Поэтому отрасль физической культуры и спорта всегда находится в движении и естественной реакции на окружающую нашу действительность. Сегодня мы являемся свидетелями редакции очень важного окружного документа – проекта «Концепция развития физической культуры и спорта в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на период до 2030 года» и «Дорожной карты», где в ходе жаркого обсуждения звучит тезис о переходе от «Развития физической культуры и спорта» к переходу «Развития физической культуры и видов спорта».

Такое понимание современного развития отрасли привлекает внимание и отведению особой роли региональным спортивным федерациям по виду спорта через государственный статус – «Региональная спортивная федерация по виду спорта».

Согласно пункта 1 ч. 2 ст. 16.1.329 Федерального Закона «О физической культуре и спорта в Российской Федерации от 04.12.2007 г Федерация наделяется полномочиями по обеспечению развития соответствующего вида спорта в субъекте Российской Федерации во взаимодействии с иными субъектами физической культуры и спорта.

Согласно Приказа Минспорта от 24.05.2021 г № 330 «Об утверждении методических рекомендаций по формированию региональных программ развития видов спорта, синхронизированных с целями и задачами программ развития видов спорта общероссийских спортивных федераций» Федерация является единоличной организацией, объединяющей все направления развития вида спорта (массового, школьного, студенческого, спорта высших достижений) и всех добровольно присоединившихся к этому движению физкультурно-спортивных организаций в сфере физической культуры и спорта.

Следует отметить, что Федеральным законом от 30.12.2020 № 524-ФЗ «О внесении изменений в ст. 26.3 Федерального закона «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» и Федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» уточнено закрепленное в пункте 10.1 ст. 2 понятие «программа развития вида спорта» и установлено, что программа развития вида спорта в Российской Федерации или субъекте Российской Федерации – это программа, которая разрабатывается соответствующей общероссийской или региональной спортивной федерацией сроком на четыре года.

Таким образом, программы развития вида спорта общероссийской и региональной спортивных федераций являются основными стратегическими документами таких общественных организаций. При этом оба документа – программа развития вида спорта, разрабатываемая общероссийской спортивной федерацией, и программа развития, разрабатываемая Федерацией, должны иметь иерархическую соподчиненность и быть направлены на обеспечение решения двуединой задачи: развития вида спорта в субъекте Российской Федерации с учетом особенностей уровня и особенностей его развития в соответствующем регионе и обеспечение формирования и подготовки спортивных сборных команд субъекта Российской Федерации по соответствующему виду спорта для участия во официальных спортивных мероприятиях, а также достижение ими высоких спортивных результатов в соответствии с программами развития.

Программа развития баскетбола в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре на период до 2024 года отражает систему действующих мероприятий, включающих основные направления развития физической культуры и спорта в Российской Федерации по средством командно-игрового вида спорта – баскетбол и соответствует целям и задачам программы Общероссийской общественной организации «Российская федерация баскетбол».

22 сентября 2021 года подписано Соглашение между Правительством Ханты-мансийского автономного округа – Югры и Всероссийской общественной организацией «Российская федерация баскетбола» о развитии баскетбола в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре.

Для успешной интеграции действующих мероприятий, направленных на развитие баскетбола, Окружная общественная организация «Федерация баскетбола Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» является структурным подразделением Всероссийской общественной организации «Российская Федерация Баскетбола» (далее – РФБ). Для обеспечения уставных целей Федерация работает в тесном взаимодействии с Департаментом физической культуры и спорта ХМАО-Югры, АУ «ЮграМегаСпорт», БУ «ЦСПСКЮ», БУ ХМАО-Югры «Центр спорта инвалидов», АУ «ЮКИОР», БК «Университет», ЖБК «Университет-Югра», Администрациями муниципальных образований автономного округа, спортивными школами Ханты-Мансийского автономного округа, образовательными организациями профессионального образования, общеобразовательными организациями, другими организациями физкультурно-спортивного профиля реализующие программы по баскетболу.

Баскетболом в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре регулярно занимаются около 20 000 человек из них женщин около 9 000. Количество отделений баскетбола 22, количество тренеров более 110 (из них высшее образование 95% и 5% среднее), количество арбитров по баскетболу более 100 (Бахаровский В.Б. – комиссар РФБ), заслуженных тренеров Российской Федерации 2 (Ольхов С.С., Глухих А.В.), имеют спортивное звание 4 человека, кандидаты в сборную Российской Федерации 3 человека. На территории Ханты-Мансийского автономного округа-Югры в состав членов Окружной федерации баскетбола входят: – 153 члена, – 5 юридических лиц АНО ЖБК «Университет Югра», МГООМ БК «Мегион», 3 городские федерация баскетбола г.г.Сургут, Ханты-Мансийск, Нягань.

Программное развитие баскетбола представляется через развитие отдельных блоков с присущими специализированными особенностями: «Детско-юношеский баскетбол», «Молодёжный баскетбол», «Баскетбол для взрослого населения», «Ветеранский баскетбол» и «Баскетбол для лиц с ограниченными возможностями». Каждую строчку в программных блоках мы рассматриваем как отдельную структурой со своими особенностями и потенциальными возможностями. При этом потенциал каждого блока мы рассматриваем в двух направлениях: «Массовый спорт» и «Спорт высших достижений».

Цель программы: развитие баскетбола в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре. Для достижения цели программы Федерация планирует решение следующих задач:

- создание условий по развитию «Массового спорта» и «Спорта высших достижений» в блоках «Детско-Юношеский баскетбол», «Молодёжный баскетбол», «Баскетбол для взрослого населения»;
- создание условий по укреплению блока «Ветеранский баскетбол»;
- создание условий по развитию блока «Баскетбол для лиц с ограниченными возможностями»;
- создание предпосылок для интеграции граничащих блоков в направлении преемственности и улучшению достигнутых результатов; - обеспечение финансированием программных направлений.

Программа развития баскетбола в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре основывается общепринятыми принципами последовательности и преемственности, направлена на заполнение строчечными мероприятиями структурных блоков и направлений. Структурные блоки и направления соответствуют современной нормативно-правовой основе.

Реализация Программы развития баскетбола в Ханты-мансийском автономном округе – Югре определяет основные действия Федерации, которые в свою очередь делятся на программы сезонного календаря. Такие сезоны в свою очередь соответствуют Всероссийскому календарю и определяются датами с 01 июля текущего года по 30 июня следующего года. Программа каждого сезонного календаря преследует определённую тактику построения, которая удерживает существующие позиции (мероприятия), при этом создаёт предпосылки для создания последующих изысканий (мероприятий).

Стратегия развития баскетбола в Ханты-мансийском автономном округе – Югре опирается на 2 основных принципа «Последовательность» и «Преемственность», где определены 2 глобальных уровня реализации программных действий: 1 уровень – заполнение строчечных мероприятий внутри каждого блока и 2 уровень – интеграция этих блоков в единое баскетбольное пространство с общими целями и направлениями в работе.

Таким образом представляю вашему вниманию структуру развития баскетбола в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре.

СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ БАСКЕТБОЛА В ХМАО-ЮГРЕ

Системно-структурный потенциал для реализации программы включены основные организационно-технические возможности исполнения проекта. В системе развития баскетбола активную роль играют: Правительство Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, Департамент физической культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного округа-Югры (далее Депспорта), Департамент образования и науки Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, БУ «Центр спортивной подготовки сборных команд Югры», АУ «ЮграМегаСпорт», АУ «ЮКИОР», Администрации Муниципальных образований автономного округа, Спортивные организации Югры реализующие программы по подготовке баскетболистов, Образовательные организации общего и профессионального образования Югры, Дума автономного округа, Общественная палата Югры, Всероссийская общественная организация «Российская Федерация Баскетбола», АНО ЖБК «Университет-Югра», МГООМ

ФСК «Мегион», Городская федерация баскетбола города Сургута, АНО Школьная баскетбольная лига «КЭС-БАСКЕТ», Фонд Местных Сообществ «Мы вместе», ООО «АВТО-КВИН», 153 члена (физические лица) Окружной общественной организации «Федерация баскетбола ХМАО-Югры» и другие организации.

Важнейшим эффектом по результатам реализации программы: «Развитие баскетбола в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре до 2024 года» является получение благоприятных результатов по наполнению направлений массового спорта и спорта высших достижений через системно-структурный подход к построению блочных моделей: «Детско-юношеский баскетбол», «Молодёжный баскетбол», «Баскетбол для взрослого населения»; укрепление блока «Ветеранский баскетбол»; укрепление специализированного блока «Баскетбол для лиц с ограниченными возможностями».

Интеграция блоков «Молодёжный баскетбол» и «Баскетбол для взрослого населения» в направлении «Спорт высших достижений».

Создание предпосылок по дальнейшей интеграции в преемственности программных направлений через сформированные блоки.

Основные показатели в реализации программы развития баскетбола в Ханты-мансийском автономном округе – Югре можно выразить в двух показателях: количественный – количество занимающиеся баскетболом в Югре; качественный – подготовка члена(ов) национальной сборной по баскетболу (в том числе Баскетболу 3x3).

Социальный эффект от реализации программы:

1. Активное участие Федерации в реализации государственной политики в области развития баскетбола.

2. Активное участие Федерации в едином процессе развития баскетбола в России через структурное членство в Общероссийской общественной организации «Российская Федерация баскетбола».

3. Формирование у населения округа навыков здорового стиля жизни, основанных на потребности в систематических занятиях баскетболом на более качественной основе.

4. Повышение эффективности в деятельности детско-юношеских спортивных школах округа, специализирующихся на баскетболе.

5. Создание условий для более качественного выступления сборных команд Югры;

6. Создание условий по подготовке спортивного резерва.

7. Повышение уровня квалификации тренерско-преподавательского состава автономного округа.

8. Повышение качественного уровня проведения спортивно-массовых мероприятий в автономном округе.

9. Создания структуры многоступенчатой подготовки баскетболистов;

10. Формирование мер по качественному профессиональному росту судейской коллегии в автономном округе.

11. Информатизация населения через современные технологии;

12. Улучшение материально-технического оснащения;

13. Обеспечение финансирования программных мероприятий по развитию баскетбола в автономном округе.

Литература

1. Драчев С.С. Теория и методика профессионального совершенствования субъектов управления общественными физкультурно-спортивными объединениями и организациями. СПб.: Изд-во СПбГУ, 2000. 202 с.

2. Иванова Н.Г. Спортивный клуб и федерация // Физическая культура и спорт в Российской Федерации: (национальные спортивные федерации. М., 2001. С. 192-201.
3. Коричко Ю.В. Современные тенденции развития спортивной аэробики в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре // Культура, наука, образование: проблемы и перспективы: Материалы V Международной научно-практической конференции. 2016. С. 217-219.

© Игошев С.Б., 2021